

QUYOSH AKTIVLIGI HAQIDA TUSHNCHANI SHAKILLANTIRISH

¹R.X.Ibragimova, ²U.J.Abdulhamidov

¹Qo'qon DPI Fizika va astronomiya kafedrası katta o'qituvchisi, ²Qo'qon DPI Fizika va astronomiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166932>

Annotasiya. Quyosh va uning aktivligi Yerning tabiatini o'zgarishga ta'siri haqida bilim, malaka va ko'nikma shakillantirishda iter faol usullaridan foydalanish metodikasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Quyosh, dog'lar, mash'ala, magnit maydon, atmosfera xromosfera, radioto'lqin, protuberanslar, koamik nurlar, aktivlik, qutb yogdulari, magnit maydon.

Аннотация. Освещен метод использования итеративных методов в формировании знаний, умений и навыков о влиянии Солнца и его деятельности на изменение природы Земли.

Ключевые слова: Солнце, пятна, вспышка, магнитное поле, атмосферная хромосфера, радиоволна, протрузии, комические лучи, активность, полярные ливни, магнитное поле.

Abstract. The method of using iterative methods in the formation of knowledge, skills and skills about the effect of the sun and its activity on the change of the nature of the Earth is highlighted.

Key words: Sun, spots, flare, magnetic field, atmospheric chromosphere, radio wave, protrusions, comic rays, activity, polar showers, magnetic field.

Uzliksiz talim tizimidagi fanlarni o'qitish sifatini oshirish va barkamol avlodni tarbiyalash hozirgi zamon talabdir. Ta'lim tizimida o'qitiladigan fanlardan chuqur bilim, malaka, ko'nikma shakillantirishda zamonaviy pedagogic texnologiyadan foydalanish bilim sifatini oshirish imkoniyatini yaratadi.

Insoniyat Yerdagi hayot koinotda bo'ladigan jarayonlar bilan bog'liqligini aniqlagan. Ushbu bog'liqlikni astronomiya va astrofizika fanlarini o'qitish jarayonida yoritib berish mumkin. Aynan Quyosh va uning faolligi mavzusini olish mumkun. Quyosh Yerning tabiiy sharoitini o'zgarishga va insoniyat xayotiga ta'sir etuvchi omil xisoblanadi. Ayniqsa Quyosh faol bo'lganda ta'sir kuchli bo'ladi. Quyosh va uning faolligi haqida tushuncha shakillantirishda Quyoshda kuzatiladigan quyidagi xodisalarga e'tibor berish maqsadga muvofiq;

-Quyosh faolligida hosil bo'ladigan shakil turlariga ya'ni dog'lar va toj kondensasiyasi, ma'shala maydonlari, protuberansiyalar, xromosfera portlash, Quyosh shamollari ba boshqalar.

-Quyosh plazmasi va uning magnit maydoni bilan o'zaro ta'siri, Quyosh aktivlik davrlari,
-Quyosh nurlanishining Yerdagi xayotning rivojlanishidagi roli
-Quyosh shamolining Yer magnit maydoni bilan o'zaro tas'siri, magnit maydon bo'ronlari paydo bo'lishi va qutib yog'dulari.

-Quyosh aktivligini Yer atmosferasiga, iqlimga va biosfera jarayonlariga ta'siri,
-Quyosh faolligini inson sog'ligiga, texnik obektlarga ta'siri
-Quyosh faolligidan himoyalaniş imkoniyatlari

Mavzuni o'tish jarayonida o'quvch va talabalarning ilmiy dunyoqarashi rivojlantiriladi. Quyidagi

B.B.B.texnologiyadan foydalanib o'qivchi va talabalarning Quyosh va uning faolligiga oid bilim,malaka aniqlanadi.So'rash jarayonida talabalar diqqatini ehtiyotlik bilan quyidagi tushunchalarga yo'naltirsh kera

-Quyosh plazma holatda yani xaotik harakatlanuvchi ,o'zaro ta'sirlanuvchi zaryadli zarrachalar iborat ionkashgan gaz,

-Quyosh nisbatan umumiy holda kuchsiz magnit maydonga ega bo'lib,atmosferaning ba'zi sohalorida mahalliy kuchli maydon mavjud,

-zaryadli zarrachalar magnit maydon ta'sirida harakat tezligi,yo'nalishi va energiyasi o'zgaradi,

-Yer Quyosh atmosferasining tashqi sohasida (toj) joylashgan

-Quyosh Yer atrofidagi kosmik fazoni va Yerga ta'sir ko'tsatadi,

--Yerdagi hayot Quyoshga bog'liq.

B.B.B.da berilgan savollarga olingan javoblarni tahlil qilib Quyosh faaolligining o'ziga xos fizik tavsivnomasi bayon etiladi

	B	BX	B
Quyosh qandayn jism			
Quyosh massasi			
Quyosh harorati			
Quyosh nurlanishi			
Quyosh energiyasi			
Quyosh aktivligi			
Yerga ta'siri			

Quyosh aktivligi-kompleks xodisa bo'lib,,Quyosh atmosferasining to'la egallaydi 10^{-6} sekunda $10 \cdot 10^5$ km masofani o'tadi.Faollik sohasini asosi konvektiv sohada joylashgan magnit qatlamdan chiquvchi naysimon magnit oqimi vujudga keltiradi.Induksiyasi 0,2-0,3Tl bo'lgan "muzlagan" magnit maydon plazma bilan yuqoriga ko'tariladi.Quyoshning aylanishi natijasida maydon birjinsili bo'lmasdan murakkab tuzilishga ega bo'lib sirtmoqsimon shakilni hosil qiladi.Gigant o'garmas bipoyar magnit sohasi qaramaqarshi qutiblarga ega bo'lib, balandligi 50000km gacha uzunligi 30000km gacha bo,lgan arka bilan tutashgan.Arkaning cho'qisi sekin ko'tarilib ,arka qutiblaridan Quyogh moddasi asta sekin pastga cho'kadi.Fotosferadagi aktiv soha madnit kuchlanganligi $1-2 \cdot 10^3$ Erstet bo'lgan nozik naychlar to'plamidan iborat bo'lib maydon masha'lalari hosil qiladi. Nozik magnit naychalar bilan fotosfera kesishgan sofa Quyosh dog'lari shaklida kuzatiladi.Quyosh sirtidagi 1 Erstet bo'lgan kuchlanganlik 10^{-4} Tl induksiyani hosil qiladi.Konvektiv harakda ishtirok etgan plazmaning kinetic energiya zichligi ($W=125$ Dj/m²) magnit maydon energiya zichligidan ($4 \cdot 10^{-3}$ Dj/m²) katta bo'lgani uchun erkin harakatlanuvch plazmani boshqoraolmaydi.Magnit maydon induksiya chiziqlariga tik harakatlana olmaydi.Bundan tashqari faollik sohada bipolyarlar multpolyar va unipolyar o'zaro tas'irlashdi.Quyosh faolligi o'zinining o'lchami va ko'rinish baqtiga asoslanib sekin o'zgaruvchi-toj teshiklari,masha'la maydoni, maydon,fotosfera tolalari va tez o'zgaruvchi – proteburansiya,xromosfera chaqnqshlari va boshqalar.

Toj tirqshi-tojning yorqinligi pasygan sohasi bo'lib,katta o'lchamdagi magnit maydoni tojni to'la egallaydi va sayyoralararo fazoda tatqalib roentgen sohasidagi to'lqin uzunligi yorqintoj shulasi ichaida qora bo'lib kuzatiladi

Flokullar fotosferaning yorug' sohasida kuzatiladi va asosan dog' atrofida joylashgan. Uning egallagan maydoni Quyosh sirtining 10% ni tashkil qiladi. O'tacha yashash davri bir oydan bir yilgacha.

Quyosh dog'lari-yarimsoya bilan o'ralgan qorong' soha bo'lib, harorati 4000 K, o'lchami 1 km dan 35000 km gacha, yashash davri bir necha sutradan bir necha xftagacha bo'ladi. Dog'lar guruxli va aloxida hosil bo'lib magnit maydon qutibariga ega. Kuch chiziqlari biridan boshlanib ikkinchisiga kiradi.

Protuberanstlar-Quyosh modasining quyi nisbatan sovuq holatdagi bulut bo'lib ($T=10^4$ K) mahalliy tezlashtiruvchi magnit maydon tasiri natijasida xromosferaga chiqarilgan modda. Uning balandligi 10000 km bo'ladi. Bazan 700 km/s tezlik bilan plazma otilib chiqib 150000 km dan 250000 km masofasigachako'tariladi.

Xromosfera to'rlari-spektrning ulmtrasera sohasida kuzatilib Quyosh sirtini to'la egaylaydi. Uning o'zagi $2-3 \cdot 10^4$ km bo'lib gaz markazdan chegara tomon 0,3-0,4 km/s tezlik bilan harakatlanadi. Yashash davri bir necha sutka.

Quyoshda xromosfera chaqnashlari kuzatiladi. U birjinslimas plazma holatida bo'lib turbuletli harakatda ishtirok qiladi. ($T=10^7$) va $10^{22}-10^{23}$ J/s energiya chiqaradi. Chaqnash jarayonida harorati $2-3 \cdot 10^7$ K bo'lgan katta o'lchamli toj buliti hosil bo'ladi va u o'zidan ultrabinafsha, roentgen va radio nurlanish, xamda 30000 km/s tezlikda ega kosmik nurlar (zaryadli zarra) chiqaradi.

Quyosh aktivligining miqdorini Volmf soni (qonuni) orqali aniqlanadi. $W=10g+f$
g-dog' guruxlar soni, f-kuzatiladigan barch dog'lar soni.

Quyosh aktivligining takrorlanishi Quyosh barcha sirtidagi atmocferaga kuchli magnit maydonining tamsirida <chqayotgan.>aktiv sohalar miqdori bilan aniqlanadi. Uning o'rtacha takrorlanish oralig'I 11,2 yil. rasm 29. Aktiblik 4,2 yil davomida o'sadi, 7 yil davomida tushadi. Bu vaqt ichida magnit qutublar iiorasi o'zgarmaydi. Keyingi davrda qutib ishoralari o'zgaradi

Boshlang'ich holatga qaytish uchun 22 yil ketadi. Aktivlik intensivligining takrorlanish dabri 80-90 yil. Bundan tashqari 1800 yillik davr ham aniqlangan. Quyosh aktivligi Yerdagi hayotga va rivojlanishiga ta'sir qiladi. Quyosh shamoli Yerning magnit maydon, magnit bo'ronining hosil bo'lishiga va qutib shulasi kuzatilishiga sabab bo'ladi.

Quyoshning aktivligi inson organizimiga ta'siri ayniqsa insult, infarct o'tkazgan kishilarda kechli bo'ladi. Surinkali kasaliklar aktivlashadi. Yoshi ulug'lar ushbu jarayonni og'iroq o'tkazadilar.

Quyosh aktivligining Yerga ta'sirini quyidagi "klaster" orqali to'la ifodalash mumkin.

Quyosh aktivligi Yerdagi hodisalarni yuzaga keliradi:
Yuqoridagi bog'lanishlarni klaster usulida ifodalash darsning maqsadini to'liq ochib beradi deb xisoblaymiz.

Uyga vazifa qilib <moslik> texnologiyasini tuzish beriladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. I. Ismoilov "Astrofizika" 1,2-qism Talim nashriyoti. Toshkent 2009
2. M. M. Mamadazimov. Umumiy astronomiya "O'qituvch" Toshkent. 2007.
3. R. X. Ibragimova, A. Qaxxorova, U. J. Abdulhamidov talabalar ilmiy dunyoqarash samsaradorligini oshirishda astronomic masalalardan foydalanish metodikasi. Qo'qon DPI Ilmiy xabarlar N-3 2024.